

AXBOROT TEXNOLOGIYALAR VA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR INTEGRATSIYASI ASOSIDA DIDAKTIK RESURS YARATISH

Zohidova Fayyoza Azamjon qizi

Toshkent To'qimachilik va Yengil Sanoat Instituti assistenti

E-mail: fayozazohidova912@gmail.com

Annotatsiya: *Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarning yangiligi va o'ziga xosligi insoniyat rivojlanishi nuqtai nazaridan ular deyarli insoniyat faoliyati barcha sohalariga kirib borishi, ulardan cheklanmagan joylar va maqsadlarda foydalanish mumkinligidan iborat. Gumanitar ta'lim tizimi — bu shaxsiy fikrlashini qayta anglab yetish, yangi o'quv dasturlarini ishlab chiqish, doimiy fikr almashish doimiy jarayonidir.*

Kalit so'zlar: *axborot texnologiyalari, pedagogik texnologiyalar, didaktik resurs, MindMeister, Web texnologiyalar.*

Annotation: *The novelty and uniqueness of information and communication technologies from the point of view of human development is that they penetrate almost all spheres of human activity, they can be used in unlimited places and purposes. The humanistic education system is a continuous process of rethinking one's own thinking, developing new educational programs, and constantly exchanging ideas.*

Key words: *information technologies, pedagogical technologies, didactic resource, MindMeister, Web technologies.*

Hozirgi paytda kompyuter tarmoqlari davrida yangi texnologiyalarni yaratish va tarqatish xususiyatlari o'zgarmoqda. Ta'lim jarayonida Web texnologiyalar yordamida intellektual bilimlar xaritasi va didaktik oyinlar yaratish. MindMeister aqlli xaritalarni yaratish uchun ajoyib platforma hisoblanadi. Uning yordami bilan siz loyihani javonlarga qulay tarzda tarqatishingiz mumkin. Keyin kerakli formatga eksport qilishingiz mumkin. Bunday kartani yaratishni ko'rib chiqamiz.

Birinchidan, saytga o‘ting.

Birinchi tashrif buyurganingizda tizimda royxatdan o‘tishingiz kerak bo‘ladi.

Royhatga olish uchun siz royxatdan o‘tish tugmasini bosishingiz va standart royxatga olish tartib-qoidasidan o‘tishingiz mumkin yoki Facebook, V Kontakte yoki boshqa tugmachalarni bosish orqali hisobingizga o‘tishingiz mumkin.

MindMeisterda royxatdan o‘tayotganda, har bir kishiga 30 kunlik bepul kirish imkoniyati beriladi. Royhatga olgandan so‘ng, biz xizmatning asosiy sahifasiga

o‘tamiz. Yaratilgan kartalar royxatini ochish mumkin, agar siz birinchi marta kirayotgan bo‘lsangiz, bu royxatda faqat bitta satr bo‘ladi. Siz uni tahrirlashingiz, nomini o‘zgartirishingiz mumkin. Yoki yangi kartangizni yaratishingiz mumkin. Buni amalga oshirish uchun yangi karta royxatining chap tomonidagi tugmasini bosing.

“Аxborot” mavzusiga mos kartani yaratishni ko‘rib chiqamiz. Buning uchun birinchi shablonni bo‘sh qoldiring. Biz kartani tahrirlash bo‘limiga kiramiz.

Markazdagi xaritamizning nomi “Mening yangi aqliy xaritam”. Ushbu nom asosiy sahifadagi kartalar royxatida aks ettiriladi. Nomni o‘zgartirish uchun joriy nomni bosing va “Kompyuter ta’minoti”ni kiriting.

Keyin “Axborot” mavzusiga mos royxatni tuzishimiz kerak. Buning uchun tugmasini bosishimiz kerak va yangi bo‘lim paydo bo‘ladi, unda biz “Axborot tushunchasi tarixi”ni kiritamiz.

Vazifalar royxatiga yangi nom qo‘shish uchun biz yana tugmasini bosishimiz yoki ENTER tugmasini bosishimiz kerak, natijada biz yangi nom qo‘shadigan yangi bo‘lim paydo bo‘ladi. Unga “Informatikaning fan sifatida shakllanishi” jumlasini kiritamiz.

Vazifalar royxatini belgilash uchun siz uni tanlashingiz va tugmasini bosishingiz va kerakli matnni kiritishingiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Козлова А.В.. Методика внедрения Web 2.0-технологий в организацию самостоятельной работы по информатике студентов гуманитарного направления подготовки: Автореф.дис. ...канд.пед.наук. □ Челябинск, 2012. □ 28 с.
2. Файзиева М.Р. Ўқув жараёнига мослашувчи Web тизимларни яратиш: пед.фан.фал.док.(PhD) дисс.— Т.: 2017. — 164 б.
3. Хайтуллаева Н. Web 2.0. технологияси ва унинг дидактик имкониятлари. // Халқ таълими. — Т.: 2013. № 5. — Б.116-119.